

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ КОНСТИТУЦИЯВИЙ ВА МАХСУС ПРИНЦИПЛАРИ

Ш.Х.Рапиков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8163734>

Аннотация. Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг асосий принциплари (қонунийлик; инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устуворлиги; конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар уйғунлиги)нинг мазмун-моҳияти атрофлича ўрганилиб, тезкор-қидирув фаолияти қонунчилиги нормасини такомиллаштириш бўйича таклифлар билдирилган.

Таянч сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, тезкор-қидирув тадбирлари, принциплар қонунийлик, инсон ҳуқуқлари ва эркинларининг устуворлиги, конспирация, ошкора ва ноошкора усуллар.

Ўзбек тилининг луғатида *принцип* атамасига [лот. principium – асос, негиз; ибтидо] Бирор назария, таълимот, дунёқараш ва ш.к.нинг дастлабки, асосий қонун қоидаси; фаолият учун асос қилиб олинадиган бош ғоя, қонун қоида; хулқ-атвор, хатти-ҳаракат меъёрларини белгилайдиган, киши оғишмай амал қиладиган ички ишонч, нуқтаи назар, қараш маслак¹ маъноларида изоҳ берилган.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, принциплар тўғрисидаги таълимот инсоннинг ҳар қандай ижтимоий фаолияти учун жуда муҳимдир ва шу қадар кенг тарқалган. Деярли барча билим соҳалари олимлари масалан, Аристотел, Кант, Демокрит, Спиноза, Гегель ва бошқа олимлар² принцип тушунчаси ва моҳияти тўғрисида илк қарашлар ва фикрларни билдиришган.

Тезкор-қидирув фаолияти назариясининг етук намоёндалари жумладан,

Д. В. Гребельский, А. Г. Лекарь, А. И. Алексеев, В. Г. Бобров, Г. К. Синилов, В. М. Атмажитов, В. А. Лукашов, И. А. Климов, Ю. С. Блинов, К. В. Сурков, Н. П. Водько, А. Ю. Шумилов, Е. Д. Лукьянченков каби ҳуқуқшунос олимлар XX

¹ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж.Ш.Н–Тартибли/ Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т.: «Ozbekiston nashriyoti» давлат унитар корхонаси, 2020. – Б.309.

² *Карташов В. Н.* Принципы права (некоторые аспекты понимания и классификации) // Юридические записки Ярославского госуниверситета им. П. Г. Демидова. 1999. Вып. 3. С. 3.

асрнинг 60-йилларидан бошлаб “принцип” тамойил тушунчасини маълум даражада таҳлил қилганлар³.

Принциплар тезкор-қидирув фаолиятининг тизимини белгилайди, унинг моҳияти ва фаолият йўналишларини акс эттиради, мақсадлар, вазифалар ва функцияларни аниқлашга ёрдам беради. Тезкор-қидирув фаолияти, юридик фаолиятнинг бошқа турлари сингари, асосий вазифа ва функцияларнинг бажарилиши, принциплар асосида амалга оширилади.

Тезкор-қидирув фаолиятининг принциплари деганда қонун чиқарувчи ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар сиймосида жамиятнинг жиноятчиликка қарши курашишнинг ушбу ўзига хос давлат ҳуқуқий шаклининг моҳияти, мақсадлари ва вазифаларига оид эътиқодлари ва қарашларини акс эттирувчи асосий қоидалар, раҳбарий ғоялар тушунилади.

Тезкор-қидирув фаолиятининг принциплари тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг амалий фаолияти жараёнида шаклланган, тезкор-қидирув ҳуқуқи назариясида умумлаштирилган ва ифодаланган, бунинг натижасида амалдаги қонун ҳужжатларида ва идоравий ҳуқуқий тартибга солишда норматив жиҳатдан мустаҳкамланган. Ушбу принципларга тезкор ходимлар томонидан риоя этилиши лозим. Принциплар шунингдек, тезкор-қидирув кучлари, восита ва усуллари ёрдамида амалга ошириладиган жиноятчиликка қарши курашиш соҳасидаги ўзига хос қонуниятларнинг ифодасидир⁴.

Тезкор-қидирув фаолиятининг принциплари ҳақида тадқиқот иши олиб борган Е.Е.Каймульдинов: “тезкор-қидирув фаолиятининг принциплари бу тезкор-қидирув қонунчилиги институтларининг қурилишини белгилайдиган, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари томонидан тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда жиноятчиликка қарши курашни ўзига хос давлат-ҳуқуқий шаклнинг моҳияти, мақсади, вазифалари тўғрисида, эътиқод ва қарашларини акс эттирувчи қонунчилик ҳужжатлари нормаларида ифодаланган асосий раҳбарий ғоялар”⁵ мазмунида ҳуқуқий таъриф беради.

³ Представляется, что довольно удачное наименование схожего принципа в уголовном процессе ввел профессор В. Т. Томин (1965 г.) – «принцип участия народного элемента в уголовном судопроизводстве». См.: Томин В. Т. Избр. тр. С. 37–39; Томин В. Т., Попов Н. П. Эффективное уголовное судопроизводство: управленческие, социальные и правовые аспекты. Пятигорск, 2003. С.81.

⁴ Тезкор-қидирув ҳуқуқи: Маърузалар курси /масъул муҳаррир А.А. Хамдамов – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б.52.

⁵ Каймульдинов Е.Е. Принципы оперативно-розыскной деятельности (по материалам Республики Казахстан): Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Москва., 2005. – С.8-9.

Ф.Б.Бобомуродов фикрича: “тезкор-қидирув фаолиятининг принциплари рўйхатини хориж тажрибасига асосланиб кенгайтириш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаш нуқтаи назардан тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асосини янада мустаҳкамланишига хизмат қилади”⁶деб ҳисоблайди.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсоннинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашнинг принциплари икки гуруҳга бўлинади. Булар: умумий ва махсус принциплар⁷. Умумий (конституциявий) принципларга қонунийлик ва инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устуворлиги; махсус (тармоқ) принциплар эса конспирация ҳамда ошкора ва ноошкора усулларнинг уйғунлигидан иборатдир.

Қонунийлик принципи. Барча давлат органлари, шу жумладан, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари фаолиятини амалга оширишда қонунийлик энг муҳим давлат-ҳуқуқий устунлардан биридир. Шу билан бирга, қонунийликка риоя қилиш инсоннинг энг юқори ижтимоий қадриятини, унинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишни таъминлайди.

Д.А.Бабичев фикрича: “ижтимоий ҳодиса сифатида қонунийлик жамият, ҳуқуқ ва давлат билан биргаликда ривожланиб ўзгариши, қонунийлик ижтимоий ҳуқуқий муносабатларни тартибга солишнинг энг самарали усули, қонунлар ёрдамида тартиб ўрнатилади, жамиятда уйғунлик таъминланади, фуқароларни ҳуқуқлари ва эркинликлари кафолатланади”⁸ деб ҳисоблайди.

Дарҳақиқат, қонунийлик принципи деганда Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирдаги Конституцияси нормаларига сўзсиз ва оғишмай риоя қилиш, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг барча мансабдор шахслари томонидан тезкор-қидирув фаолиятини тартибга солувчи қонунлар ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни талабини ижро этиш тушунилиб, қонунийлик принципига амал қилиниши, қонунийликни таъминлаш орқали эришилади.

Тезкор-қидирув фаолияти ва инсон ҳуқуқлари ҳақида илмий изланишлар олиб борган профессор В.Каримов: “тезкор-қидирув

⁶ Бобомуродов Ф.Б. Тезкор-қидирув фаолиятининг муҳим принциплари //Models and methods in modern science. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 179-182.

⁷ Каримов В. Ўзбекистон Республикасининг Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунига илмий-амалий шарҳ // В.Каримов: Масъул муҳаррирлар Э.Т. Юлдашев, Е.В. Коленко. - Тошкент, 2021. – Б.47.

⁸ Бабичев Д.А. Принцип законности в оперативно-розыскной деятельности: проблемы толкования // Юридическая техника. 2020. №14. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsip-zakonnosti-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti-problemy-tolkovaniya> (дата обращения: 04.07.2023).

фаолиятида қонунийлик таъминлашнинг асосий элементлари бу амалдаги Конституция, қонунлар ҳамда қонуности ҳужатларни қабул қилиниши ва ТҚФ субъектлари ушбу элементларнинг моҳиятига тўлиқ амал қилиши лозим”⁹ деб фикр билдиради.

Демак, қонунийликни таъминлаш бу ТҚФни амалга оширувчи органлар ва мансабдор шахслар томонидан қонун билан ваколат берилган мажбурият, вазифа ва функцияларни амалга оширишни англатади. Қонунийлик, биринчи навбатда, ҳуқуқлар ва мажбуриятларни ҳуқуқий тартибга солишда, ушбу субъектларнинг махсус ваколатларида ва уларнинг фаолияти мазмунида ўз ифодасини топади.

Тезкор-қидирув фаолиятида инсоннинг ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда қонунийлик принципига риоя қилиниши *биринчидан*, ТҚФ субъектларининг ТҚФ соҳасига тааллуқли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмун-моҳиятини билиши ва унга амал қилиши; *иккинчидан*, ТҚФни амалга оширишда (ТҚФнинг вазифаларини ҳал этиш, тезкор-қидирув тадбирларини қонуний асослари, шарти бўйича ўтказиш, ТҚФга кўмаклашувчи фуқаролар билан ишлаш ва уларни моддий рағбатлантириш ва бошқ.) ТҚФга тааллуқли норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда назарда тутилган қоидаларга биноан хизмат фаолияти ташкил этилиши талаб этилади.

Инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устуворлиги принципи. Қонунийлик объектив зарурат сифатида ўз навбатида, инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини амалга ошириш кафолати бўлиб хизмат қилади. Қонунга бўйсуниб, барқарор ҳуқуқ-тартибот учун шароит яратади. Шубҳасиз, инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш ва уларга риоя қилиш тамойилининг бузилиши қонунийлик принципининг бузилишига олиб келади.

И.Д. Шатохин фикрича: “тезкор-қидирув фаолиятида шахс ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва уларга риоя қилиш принципи нафақат конституциявий, балки халқаро ҳуқуқий асосга ҳам эга бўлиб, ратификация қилинган халқаро- ҳуқуқий ҳужжатлар билан кафолатланган барча ҳуқуқларни тезкор-қидирув фаолияти жараёнида таъминлаш зарурлигини, шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш ва уларга риоя қилиш тамойилининг бузилиши кўпинча ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг гиёҳванд моддалар савдосига қарши курашиш фаолиятида рўй бериб, бунинг сабаби тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи

⁹ *Каримов Ваҳобжон* Тезкор-қидирув фаолияти ва инсон ҳуқуқлари: Монография. – Т., 2019. – Б.143.

орган раҳбарлари томонидан идоравий назорат тўғри ва самарали ташкил этилмасдан, ҳисобот учун иш кўрсаткичларни йил сайин оширишга эътибор қаратилиши, ушбу масалага жиддий эътибор берилиб, ТҚФда шахс ҳуқуқларини ҳурмат қилиш ва уларга риоя қилишнинг мақбул механизмини ишлаб чиқиш¹⁰, шунингдек, шахснинг конституциявий ҳуқуқлари ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда суддан санкция олиниши талаб этилиб, қарорнинг бир нусхаси ҳуқуқи чекланган шахсга берилиши инсон ва фуқаронинг ҳуқуқлари, эркинликларини ҳурмат қилиш ҳамда уларга риоя қилишни англатади”¹¹ деб ҳисоблайди.

Фикримизча, ТҚФда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда Инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устуворлиги принципига риоя қилиниши учун *биринчидан*, ТҚФ субъектлари томонидан кундалик функционал мажбуриятларини бажаришда қонунийликни бузиш ҳолатларига йўл қўймаслиги; *иккинчидан*, идоравий контролни амалга оширувчи ТҚФни амалга оширувчи органнинг раҳбарлари жиноятчиликка қарши курашишда турли жиноят(аниқланадиган ва олди олинадиган, бошқ.)ларни аниқлаш ва фош этиш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда ҳисоботлар учун эмас балким, энг муҳим масалага яъни, жиноят содир этишда гумонланиб ушланган шахснинг ҳуқуқлари ва эркинликлари ҳамда қонуний манфаатлари бузилишига йўл қўмасликлари; *учинчидан*, тезкор-қидирув фаолиятининг қонунийлигини назорат қилувчи прокурорлар терговга қадар текширув вақтида ёки жиноят иши доирасида тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилганида қонун бузилиш ҳолатлари борлигини аниқлашга; *тўртинчидан*, шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклайдиган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш зарурати юзага келганда суднинг тасдиқлаган қарори асосида ва ушбу қарор нусхаси ҳуқуқлари чекланган шахсга берилишига жиддий эътибор қаратиш лозимлигини тақозо этади.

Тезкор-қидирув фаолиятининг махсус (тармоқ) принциплари Ўзбекистон Республикасини Конституциясида белгиланмаган, тезкор-

¹⁰ Шатохин И.Д. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности: Дис... канд. юрид. наук. – Барнаул., 2018. –С.160-168.; Шатохин И.Д. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности: Автореф. дис... канд. юрид. наук. – Барнаул., 2018. –С.8-10.

¹¹ Шатохин И.Д., Чечетин А.Е. Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина в оперативно-розыскной деятельности: монография / И.Д. Шатохин, А.Е. Чечетин. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2020. – С.186-191.

қидирув фаолияти соҳасига тегишли принципларни ўз ичига қамраб олади.

А.В.Каверзнев фикрига кўра: “тезкор-қидирув фаолиятининг махсус принципларини мавжудлиги ҳам назария учун ҳам амалиёт учун муҳимдир. Махсус принципларни амалиётда кенг қўллаш тезкор-қидирув фаолиятининг амалий даражасини ошириб, тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда юзага келадиган муаммоларнинг ечимини топишда йўналиш вазифасини ўтади”¹² деб ҳисоблайди.

Конспирация принципи. Тезкор-қидирув фаолиятининг биринчи махсус принципи конспирация принциpidир. Бу шуни англатадики, барча тезкор-қидирув тадбирлари, заруратдан келиб чиққан ҳолда ошкора ва ноошкора усулларда амалга оширилиши мумкин. Бундай ҳолда, тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш ва тактикаси, ушбу тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фойдаланиладиган кучлар, воситалар, усуллар, манбалар, режалар ва натижалар тўғрисидаги барча маълумотлар давлат сирини ташкил этади.

Конспирация атамаси латинча *conspiratio* – тил бириктириш, фитна; нолегал яширин ташкилотларнинг ўз ишини (фаолиятини) сир тутиш ва аъзоларини яшириш учун қўлланган усули, чора-тадбирлари¹³ маъносини англатади.

ТҚФнинг ўзига хос разведка хусусияти конспирация принципи асосида тузилган, шунинг учун тезкор-қидирув фаолияти назариясида у анъанавий равишда махсус принциплар гуруҳига киритилган.

Конспирация принципининг моҳияти ТҚФ жараёнида жиноятларни аниқлаш, фош этиш тактикаларини жиноят содир этишга тайёргарлик кўраётган, режалаштираётган шахслардан сир тутишга имкон берадиган қоида, усуллардан фойдаланиш зарурлигини ва қонунийлигини англатади¹⁴.

Мазкур принцип мазмун-моҳиятига кўра, тезкор-қидирув фаолияти амалиётида махсус тизимни ташкил қилиб, қонунийлик; инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳурмат қилиш каби конституциявий принципларни амалга оширилишини таъминлайди.

¹² Каверзнев А.В. Специальные принципы осуществления оперативно-розыскной деятельности: Вестник магистратуры. 2019. № 11-2 (98) С.127-128. ISSN 2223-4047 УДК 340.

¹³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати: 80000 га яқин сўз ва сўз бирикмаси. Ж.П. Қ– Тартибли/ Масъул муҳаррир А.Мадвалиев. – Т.: «Ozbekiston nashriyoti» давлат унитар корхонаси, 2020. – 688 б. Б.401.

¹⁴ Цибарт Е.Э., Пашкова Е. П., Самарцева А.Е. Понятие принципа конспирации в оперативно-розыскной деятельности // Вопросы науки и образования. 2019. №8 (54). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-printsipa-konspiratsii-v-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 05.07.2023).

Н.Ю. Пономаренко конспирация тушунчасига қуйидаги: “конспирация бу тезкор-қидирув тактикаси тушунчаси тизимининг элементларидан бири бўлиб, давлат ва хизмат сирлари билан боғлиқ маълумотлардан ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг фаолиятида жиноятчиликка қарши курашиш манфаатларида фойдаланиш, сақлаш, шунингдек, уларни тарқалишининг олдини олишга айтилади”¹⁵ мазмунида ҳуқуқий таъриф беради.

Амалиётда конспирация принциpidан асосан ТҚФга кўмаклашувчи фуқаролар билан жиноят процессининг босқичларида ҳамкорлик қилишда, ўтказилиш хусусиятидан келиб чиққан ҳолда (рухсат шарт бўлмаган, ТҚФ орган раҳбарининг рухсати ва санкция асосида)тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда фойдаланилади.

Конспирация принципи тушунчасининг мазмунини ўрганиш асосида *биринчидан*, конспирация принципи тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фойдаланиладиган куч, восита, усул, манба, режа ва натижалар тўғрисидаги маълумотларни ўзида қамраб олиши; *иккинчидан*, ушбу принцип ТҚФнинг тизимини ташкил этиши; *учинчидан*, конспирация принципига амал қилиш конституциявий принципларга тўлиқ риоя этиш таъминланишини тушундик. Содда қилиб айганда, конспирация принципи бу махфийликка амал қилиш, жиноятларни олдини олиш, аниқлаш ва фош этишда, қидирув ишини амалга оширишда тезкор-қидирув фаолиятининг тактикаси ва усуллари ошкор қилмаслик тушунилади.

Тезкор-қидирув фаолиятида конспирация принципи моҳиятини тўлиқ тушуниш ва амалиётда самарали қўллаш учун унинг асосий хусусиятларини ўзида акс этган ягона тушунчани ишлаб чиқиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 8-моддасида баён этилган конспирация принципи тушунчасининг моҳияти тўлиқ ёритилмаган. Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлашда конспирация принципининг мазмун-моҳияти қонун нормасида аниқ баён этилиши зарурдир.

Юқорида билдирилган фикрларни атрофлича ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонуннинг 8-моддасини қуйидаги таҳрирда: “*Тезкор-қидирув*

¹⁵ Пономаренко Н. Ю. Понятие принципа конспирации оперативно-розыскной деятельности // Известия Тул ГУ. Экономические и юридические науки. 2016. №3-2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-printsipa-konspiratsii-operativno-rozysknoy-deyatelnosti> (дата обращения: 05.07.2023).

фаолияти конспирация принцига риоя этилган ҳолда, яъни тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишда қўлланиладиган тезкор-қидирув фаолиятини ташкил этиш ва тактикаси, кучлари, воситалари, усуллари, режалари, тезкор-қидирув ишининг алоҳида хусусияти ҳақидаги маълумотларни сир тўтилиши, тезкор-қидирув тадбирларни ўтказишнинг асосларига доир ахборотларни олиш, расмийлаштириш, сақлаш ва ундан қонунчиликда белгиланган тартибда жиноят процессининг босқичларида фойдаланиш орқали амалга оширилади” мазмунда баён этиш таклиф этилади.

Ошкора ва ноошкора усулларнинг уйғунлиги принци. Усуллар уйғунлиги принципи тезкор-қидирув фаолиятининг моҳиятини акс эттиради, мазкур фаолиятнинг ўзига хос ва айна вақтда жиноятга қарши йўналишдаги юридик фаолиятнинг бошқа турлари (масалан, жиноят-процессуал тури)дан фарқ қилувчи жиҳати ҳисобланади¹⁶.

Жиноятчиликка қарши курашишда ошкора ва ноошкора усулларининг уйғунлиги принципи Ўзбекистон Республикасининг “Терроризмга қарши кураш тўғрисида” (4-м)¹⁷; “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” (5, 9, 12, 14-м.)¹⁸; “Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги (1-м)¹⁹; “Давлат хавфсизлиги хизмат тўғрисида”ги (31-м)²⁰ Қонунларнинг мазмунида ўз ифодасини топди.

Тезкор-қидирув фаолияти ошкора ва ноошкора усуллар деганда тезкор-қидирув тадбирларига тайёргарлик кўриш ва ўтказиш жараёнида тезкор-тактик вазифаларни бажариш учун қўлланиладиган усул, йўллар йиғиндиси тушунилади. Ноошкора усуллар жиноятлар содир этилишига имкон берувчи шароитлар, жиноят содир этишга мойил шахслар ҳақида маълумот олишда энг самарали бўлиб, аввало, фуқароларнинг тезкор

¹⁶ Хамдамов А.А., Саитбаев Т.Р., Гордеев С.Н., Рашитходжаев Р.Т. Ўзбекистон Республикасининг «Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида»ги қонунига шарҳ / Масъул муҳаррир Ш.Т. Икрамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015. – Б.29.

¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг 2000 йил 15 декабрдаги 167-II-сон “Терроризмга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 05.07.2023).

¹⁸ Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрдаги ЎРҚ-344-сон “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуни // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 05.07.2023).

¹⁹ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 4 апрелдаги ЎРҚ-470-сон “Суд-тергов фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтириш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 05.07.2023).

²⁰ Ўзбекистон Республикасининг 2018 йил 5 апрелдаги ЎРҚ-471-сон “Давлат хавфсизлик хизмати тўғрисида”ги Қонуни // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 05.07.2023).

ходимлар билан ноошкора ҳамкорлик қилиш жараёнида фойдаланилади. Ошкора усулларни қўлланиши эса фуқароларнинг ариза, шикоят ва таклифларини, профилактик тадбирлар ўтказишда, шунингдек, давлат органларининг ҳужжатлари, оммавий ахборот воситаларининг материаллари, судлар ҳукмлари ва бошқаларни ўрганишда самарали ҳисобланади.

Ошкора ва ноошкора усулларнинг уйғунлиги принципи асосан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун қўлланилиб, амалиётда ошкора ёки яширин равишда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини бузиш ҳолатлари кузатилади. Кўпроқ шахснинг конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларини чеклаш билан боғлиқ ноошкора тезкор-қидирув тадбирлари (*телефон сўзлашувларини эшитиш* ва бошқ.)ни ўтказишда, тадбирни ўтказиш муддатига тўлиқ риоя қилмаслик ҳолатлари кузатилади. Бундай ҳолатларни олдини олишда тезкор-қидирув фаолиятини назорат қилувчи субъектлар (ТҚФ орган раҳбари, прокурор, суд) махсус ваколатли давлат органи (ЭТРМ) билан ҳамкорлик ишлари самарали ташкил этилиши лозим деб ҳисоблаймиз. Бундан ташқари, тадқиқот иши доирасида айрим чет эл давлатларнинг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонун нормаларида назарда тутилган принциплар ўрганилганда шу жумладан, *Украина* Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолиятида қонун устуворлиги, инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш”(4-м)²¹; *Қозоғистон* Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида” қонунида: “тезкор-қидирув фаолияти қонунийлик; шахснинг ҳуқуқлари ва эркинликлари, кадр-қимматини ҳурмат қилиш; фуқароларнинг қонун олдида тенглиги; конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар; касб этикаси”(3-м)²²; *Россия* Федерациясининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолиятида конституциявий принцип сифатида қонунийлик; инсон ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш; конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар ва воситаларнинг уйғунлиги”(3-м)²³; *Қирғизистон* Республикаси “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “қонунийлик; инсон ҳуқуқлари, эркинликларини ҳурмат қилиш;

²¹ Закон Республики Украины от 18 февраля 1992 г. № 2135-ХІІ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 04.07.2023).

²² Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 г. № 13 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://online.zakon.kz>. (мурожаат вақти: 04.07.2023).

²³ Федеральный закон Российской Федерация от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.Consultant.ru>. (мурожаат вақти: 10.02.2023).

конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар ва воситаларнинг уйғунлиги” (4-м)²⁴; *Литва* Республикасининг “Тезкор фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “қонунийлик; инсон ва фуқароларни ҳуқуқлари, эркинликларини таъминлаш; жамоат манфаатларини ҳимоя қилиш; махфийликка амал қилиш; ҳар қандай маълумотларни ошкор бўлишини олдини олиш чораларини кўрилиши; очиқ ва яширин усул, воситаларнинг уйғунлиги”(4-м)²⁵; *Тожикистон* Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “инсонпарварлик; қонун олдида тенглик; инсон ва фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликларини ҳурмат қилиш; конспирация; ошкора ва ноошкора усуллар ва воситаларнинг уйғунлиги” (4-м)²⁶; *Молдова* Республикасининг “Махсус-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “қонунийлик; шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилиш; ўз вақтида ва хавфсизлик; ошкора ва ноошкора усулларнинг уйғунлиги; бошқа давлат органлари билан ҳамкорлик; мафкурасизлик, партиясизлик” (3-м)²⁷; *Беларусь* Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунида: “тезкор-қидирув фаолиятида қонунийлик; фуқароларнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилиш; ташкилотларнинг қонуний манфаатлари, ҳуқуқлари ва эркинликларига риоя қилиш; конспирация; тезкор-қидирув тадбирларини ошкора ва ноошкора усулларда амалга ошириш”(5-м)²⁸ каби принципларнинг баён этилгани маълум бўлди. Тезкор-қидирув фаолиятининг принципларига доир нормаларининг мазмун-моҳияти таҳлил қилинганида *биринчидан*, 2 тадан 6 тагача турли мазмундаги принциплар қонун нормасида белгилангани; *иккинчидан*, принциплар мазмунига кўра конституциявий ва махсус приципларга ажратилгани; *учинчидан*, Қозоғистон Республикаси ТҚФ тўғрисидаги қонун нормасида тезкор бўлинмаларга тааллуқли касб этикаси принципининг белгилангани тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда тезкор

²⁴ Закон Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года № 131 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://cbd.minjust.gov.kg/> (мурожаат вақти: 04.07.2023).

²⁵ Закон Литовский Республики от 20 июня 2002 г. № IX-965 Вильнюс «Об оперативной деятельности» // Электрон манба: <https://e-seimas.lrs.lt/> (мурожаат вақти: 04.07.2023).

²⁶ Закон Республики Таджикистан от 25 марта 2011 года № 687 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <http://www.ncz.tj/content> (мурожаат вақти: 04.07.2023).

²⁷ Закон Республики Молдова от 29 марта 2012 года №59 «О специальной розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru> (мурожаат вақти: 04.07.2023).

²⁸ Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 года №307-3 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Электрон манба: <https://base.spinform.ru/> (мурожаат вақти: 04.07.2023).

бўлинмаларни ходимлари томонидан профессионал тарзда касб этикасига тўла риоя қилган ҳолда тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилишини англатади.

Юқоридаги таҳлиллар асосида тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликларини таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини қонунчилик билан мустаҳкамлашда Ўзбекистон Республикаси “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунни қуйидаги: “7¹-модда. Касб этикаси принципи. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг тезкор бўлинмалари тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда одоб ахлоқ қоидаларига риоя қилган ҳолда фуқаролар билан хушмуомалада бўлиб, касбий маданиятига риоя қилиб, адолатлилик, холислик ва профессионализм фазилатларини намоён этиб фаолиятни амалга оширади” мазмунидаги прим норма билан тўлдириш таклиф этилади.

